

Uporaba strojnega učenja za napovedovanje spola na poznoantičnem grobišču Lajh v Kranju

Applying Machine Learning to Sex Prediction at the Late Antique Cemetery Lajh in Kranj

© Kaja Pavletič

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji (CIRA); kaja.pavletic@ff.uni-lj.si

© Ajda Pretnar Žagar

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko; Inštitut za novejšo zgodovino; ajda.pretnar@fri.uni-lj.si

DOI: 10.5281/zenodo.17897796; CC BY 4.0

Izveček: V arheologiji se kvantitativne metode že dolgo uporabljajo, vendar pa se je uporaba metod strojnega učenja na arheoloških podatkih začela uveljavljati šele v zadnjem času. V članku predstavljamo primer uporabe strojnega učenja za obogatitev podatkovnih zbirk s poznoantičnega grobišča Lajh v Kranju. Od 544 analiziranih grobov jih ima le 88 (16,2 %) antropološko določitev spola, predvsem zaradi zgodnjih izkopavanj, pri katerih skeletni ostanki niso bili sistematično shranjeni. Da bi zapolnili to vrzel, smo na 69 grobovih, ki so vsebovali pridatke in antropološko določen spol, naučili model logistične regresije. Na podlagi prisotnosti in števila 68 vrst grobnih pridatkov je model napovedal spol za preostale grobove z grobnimi pridatki in za vsako napoved podal verjetnost. Zanesljive napovedi (> 75-odstotna verjetnost) smo pridobili za 188 grobov, s čimer smo zbirko podatkov razširili za nadaljnje analize.

Model je razkril pomembne vzorce, med drugim povezave posameznih vrst pridatkov s spolom ter z izražanjem spola v otroških grobovih. Čeprav je pristop omejen s kakovostjo podatkov, tipološkimi posplošitvami in majhnim naborom podatkov za učenje, se je pokazalo, da lahko strojno učenje poudari odnose med spremenljivkami in ponudi dodatne poglede na družbeni spol v kontekstu grobišč.

Ključne besede: strojno učenje, grobišče, grobni pridatki, pozna antika, biološki spol, družbeni spol, logistična regresija

Uvod

Statistične metode in kvantitativne analize so v arheologiji prisotne že od petdesetih let prejšnjega stoletja (Aldenderfer 1998; Drennan 2009; Fletcher, Lock 1991; Spaulding 1953), v zadnjih nekaj letih pa se za analizo arheoloških podatkov vedno pogosteje uporabljajo tudi metode strojnega učenja (Bickler 2021). Četudi klasični arheološki podatki ne zajemajo milijonov, temveč »zgozlj« nekaj sto primerov, so zaradi tabelarične strukture ter številčnosti kategorij izjemno primerni za tovrstne analize. Z raziskovalno analizo podatkov ter vizualizacijami lahko pridobimo vpogled v razmerja med

Abstract: Quantitative methods have long been employed in archaeology, yet the application of machine learning techniques to archaeological data has only recently gained momentum. This paper presents an example of using machine learning to enrich datasets from the Late Antique cemetery Lajh in Kranj. Of 544 graves analysed, only 88 (16.2%) have anthropological sex determinations, largely due to early excavation practices where skeletal remains were not systematically preserved. To address this gap, we trained a logistic regression model on 69 graves characterised with both grave goods and anthropologically determined sex. Using the presence and quantity of 68 categories of grave goods, the model predicted sex labels for all the graves with grave goods and provided probability scores for each prediction. Reliable predictions (> 75% probability) were obtained for 188 graves, effectively expanding the dataset for further analysis.

The model revealed meaningful patterns, for example, those associating specific grave goods with gender and the expression of gender in children's burials. While the approach is limited by data quality, typological generalisations, and small training sets, it demonstrates how machine learning can highlight relationships between variables and provide additional perspectives on gender in mortuary contexts.

Keywords: machine learning, cemetery, grave goods, Late Antiquity, sex, gender, logistic regression

deli podatkov, ki so z ročnimi analizami nemogoča ali vsaj časovno zelo zahtevna. Še več, z gradnjo modelov strojnega učenja lahko formaliziramo odnose med kategorijami, hkrati pa lahko nato take modele uporabimo za obogatitev podatkov. Tak pristop smo preizkusili v pričujočem prispevku, kjer prikažemo gradnjo modela in analizo napovedi na primeru poznoantičnega grobišča Lajh v Kranju. Ena od omejitev grobišča je povezana s kakovostjo in zanesljivostjo podatkov o skeletih. Kljub temu smo v nadaljevanju zaradi potrebe po metodološki doslednosti model gradili ob predpostavki, da so podatki o skeletih točni, čeprav se zavedamo, da ta predpostavka ni nujno povsem točna.

Grobišče Lajh

Grobišče Lajh v Kranju je največje poznoantično grobišče na območju današnje Slovenije ter v njeni širši okolici in je datirano v 6. stoletje, pri čemer predvidevamo, da je tu pokopavanje potekalo predvsem od sredine do konca 6. stoletja (Pavletič 2025, 68–69; Konecz, Milavec, Pavletič v pripravi). Na grobišču je bilo do danes odkritih več kot 730 grobov, temeljita revizija celotnega arhivskega gradiva in najdb z izkopavanj v letih 1898–1905 (Pavletič 2025, 18–29 ter tam navedeni arhivski viri in literatura), 1982 (Sagadin 1983), 2004–2005 (Podobnik 2016) in 2009–2010 (Urek *et al.* 2016a; 2016b) pa je pokazala, da je 544 grobov dovolj zanesljivih za nadaljnjo obravnavo (Pavletič 2025, 33–38). Zaradi velikega števila podatkov je grobišče zelo primerno za statistične analize, ker pa je velik del izkopavanj potekal že zelo zgodaj, se pri obravnavi pogosto srečujemo s pomanjkljivimi ali manjkajočimi podatki. Mednje spadajo tudi podatki o skeletnem gradivu. Pri izkopavanjih na prelomu iz 19. v 20. stoletje skeletov namreč večinoma niso shranjevali ali pa so ohranili le delež skeletov in še to večinoma le lobanje. Od 544 analiziranih grobov jih je bilo antropološko opredeljenih le 88 (16,2 %) (Leben-Seljak 2004, nav. v Podobnik 2016; Leben-Seljak 2016; Leskovar 2024, nav. v Pavletič 2025, 45–47; Zagorc 2024, nav. v Pavletič 2025, 45–47). Približno polovica od njih so skeleti z modernih arheoloških izkopavanj. Da bi bolje razumeli povezavo med spolom in pridatki ter hkrati dopolnili manjkajoče podatke o spolu, smo izdelali t. i. model za napovedovanje spola.

Razumevanje spola v napovednem modelu

Pri izdelavi modela za napovedovanje spola smo se ves čas zavedali, da gre pri razpravah o spolu v arheologiji za izjemno kompleksno temo (Conkey, Spector 1984; Díaz-Andreu 2005; Gilchrist 1999; Greif 2007; Nordbladh, Yates 1990; Pavletič 2025, 194–197; Sofaer, Sørensen 2013; Sørensen 2000). Podatki o grobnih pridatkih in načinu pokopa, skupaj s podatki o skeletih, omogočajo vpogled v načine, kako je bil družbeni spol konstruiran v okviru pogrebnih običajev. Pri tem ne smemo predpostavljati neposredne povezave med biološkim (ang. *sex*) in družbenim spolom (ang. *gender*), čeprav biološki spol v večini družb nedvomno močno vpliva na oblikovanje družbenega spola (podrobneje v Pavletič 2025, 194–197).

To je bilo jasno opazno tudi na grobišču Lajh, podobno kot na številnih drugih poznoantičnih in zgodnesrednjeveških grobiščih v Evropi, kjer so bili posamezniki, opredeljeni kot moški, večinoma pokopani z drugačnimi vrstami grobnih pridatkov kot posameznice, opredeljene kot ženske (Barbiera 2005; Effros 2000; Hadley, Moore 1999; Halsall 1996; 2001; 2010; Härke 1992; 1997; 2011; Lucy 2000; Stoodley 1997). Strinjamo se s predpostavko Nicka Stoodleyja, da »če grobni pridatki nakazujejo močne povezave s specifično kategorijo biološkega spola, lahko trdimo, da so bili v kontekstu pogrebnega rituala simbolični za ta biološki spol in aktivno vpleteni v kulturno konstrukcijo družbenega spola« (Stoodley 1997, 67, prevod avtorice).

Grobni pridatki so torej trdno zasidrani v družbeno in kulturno sfero ter delujejo kot posredniki ne zgolj biološkega, temveč tudi družbenega spola. Tako torej izhajamo iz predpostavke, da grobni pridatki prek biološkega spola nakazujejo tudi družbeni spol. Ker se model strojnega učenja uči na podlagi prevladujočih povezav med grobnimi pridatki in osteološko določenim spolom, bo v primerih, ko se družbeni in biološki spol razlikujeta, napoved spola neizogibno napačna.

Metodologija

Skupno je bilo v podatkovno zbirko vnesenih 643 grobov, od katerih je bilo 544 dovolj zanesljivih¹, da smo jih lahko uporabili za nadaljnje analize. Grob je med drugim opredeljen z identifikacijsko številko, risbo (kjer obstaja), usmeritvijo, dimenzijami grobne jame, podatki o grobni konstrukciji in podatki o skeletu (antropološko opredeljena spol in starost). Vsakemu grobu je pripisana tudi ocena zanesljivosti grobne celote. V zbirki so navedeni tudi pridatki, ki pripadajo posamezni grobni celoti. Pri njih so med drugim zavedeni inventarna številka, vrsta, tip, število kosov, material, lokacija najdbe, risba ali fotografija ter mere pridatka. Kjer je relevantno, je pri grobu pripisano tudi, kako je bila grobna celota rekonstruirana (predvsem v primeru neskladij med različnimi viri podatkov) in kakšne so morebitne posebnosti groba. Podatki,

¹ Zanesljivost smo ocenili na podlagi pregleda drobnega in arhivskega gradiva ter jo opredelili kot stopnjo gotovosti glede na prisotnost grobnih pridatkov v posameznem grobu. Prisotnost pridatkov je bila v veliki meri odvisna od potencialne poškodovanosti ali uničenja groba ter kvalitete in števila podatkov. Ko smo imeli na voljo več virov o pridatkih v grobu, je to pomenilo večjo možnost za odkrivanje neskladij med njimi (Pavletič 2025, 34–37).

vrsta / type	koeficient / coefficient
jagode / beads	1,57694
glavnik / comb	1,04077
zlate niti / gold threads	0,565675
vretence / spindle whorl	0,488431
fibula / brooch	0,428226
pinceta / tweezers	0,355094
igla / needle	0,200476
zapestnica / bracelet	0,070507
puščična ost / arrow head	0,0257041
jermenski okov / strap fitting	0,0236175
kozarec	0,000193032
igralna ploščica / game piece	-0,00382511
lamela oklepa / lamellar armour plate	-0,0186983
tehtnica / scales	-0,0186983
zakovica / rivet	-0,0652846
obroček / ring	-0,0660384
meč / sword	-0,101913

vrsta / type	koeficient / coefficient
nožnica / sheath	-0,101913
strigilis	-0,102563
okov torbice / purse mount	-0,10996
okrasni okov / decorative fitting	-0,11225
novec / coin	-0,143466
škarje / scissors	-0,161704
prstan / finger ring	-0,19352
pasna spona / belt buckle	-0,223003
kresilni kamen / flint	-0,281438
posoda / vessel	-0,365619
kresilo / fire striker	-0,375692
saks / seax	-0,392508
konica / point	-0,415288
šilo / awl	-0,498031
žebelj / nail	-0,511231
uhan / earring	-0,527012
nož / knife	-1,56379

Preglednica 1. Koeficienti modela logistične regresije, ki kažejo, kako močno prisotnost pridata v grobu vpliva na opredelitev spola. Višji koeficienti pomenijo bolj ženske pridatke, nižji pa bolj moške. Vrednost 0 je nevtralna in se pojavi pri predmetih, ki ne ločujejo med moškimi in ženskimi grobovi ali se ne pojavljajo v antropološko opredeljenih grobovih. Ti v tabeli niso prikazani.

Table 1. Coefficients of the logistic regression model showing how strongly the presence of a particular item in a grave influences the predicted sex. Higher coefficients indicate items more typical of female graves, while lower coefficients indicate items more typical of male graves. A value of 0 is neutral and applies to objects that do not distinguish between male and female graves or do not occur in anthropologically sexed graves. These are not shown in the table.

ki smo jih uporabili za analizo, zajemajo dve tabeli, specifično tabelo grobnih celot ter tabelo pridatkov. Tabela grobov opisuje 544 grobov s 17 spremenljivkami, tabela pridatkov pa 1666 pridatkov s 4 spremenljivkami. Tabeli smo za potrebe analiz združili v enotno tabelo, pri čemer smo pridatke dodelili grobovom glede na identifikacijsko številko groba. Nazadnje smo iz podatkov odstranili grobove, ki so bili prazni, torej niso imeli pridatkov. Modeli strojnega učenja namreč primere brez spremenljivk izločijo oziroma jih ne upoštevajo. Med praznimi grobovi je bilo sicer 10 ženskih in 9 moških grobov. Tako smo v učni množici obdržali 69 primerov, v napovedni množici pa 324 primerov.

Za boljše razumevanje povezave med antropološkim spolom in pojavljanjem pridatkov v grobovih ter drugimi metapodatki (npr. starostjo, grobno konstrukcijo, tipom groba) smo za napovedovanje spola naučili model logistične regresije. Logistična regresija je model strojnega

učjenja, ki napoveduje verjetnost, da nek podatek spada v določen razred (npr. ali je v grobu pokopana ženska ali moški). Model išče tako kombinacijo spremenljivk, da se meja med razredi čim bolj prilega dejanskim primerom v podatkih. Celoten postopek učenja modela in interpretacije smo izvedli v programu za podatkovno analitiko Orange² (Demšar *et al.* 2013). Delotok v slovenščini in angleščini je prosto dostopen (Pretnar Žagar 2025a; 2025b).

Model logistične regresije smo naučili na podatkih o vrsti in številu grobnih pridatkov, pri čemer smo za učenje uporabili 69 grobov z opredelitvijo antropološkega spola in porazdelitvami grobnih pridatkov.³ 37 grobov je bilo na podlagi antropoloških analiz opredeljenih kot moških

² Orange je prosto dostopno orodje, ki omogoča gradnjo analitskih delotokov za strojno učenje in raziskovalno analizo podatkov. Dostopen je na <https://orangedatamining.com/>.

³ Iz podatkov smo izključili vrsto »neopredeljiv predmet«, saj gre pri teh predmetih za preveč raznolike najdbe.

ID groba / grave ID	antropološki spol / anthropological sex	napovedani spol / predicted sex	verjetnost napovedi spola / prediction probability	pridatki / grave goods
Josipovič_2009_32	ženska / female	moški / male	52,60%	vretence (1) / spindle whorl (1)
Šmid_1905_67	moški? / male?	ženska / female	55,90%	pasna spona (1), vretence (1) / belt buckle (1), spindle whorl (1)
Szombathy_1901_19	moški? / male?	ženska / female	59,00%	prstan (1), pasna spona (1), fibula (1) / finger ring (1), belt buckle (1), brooch (1)
Sagadin_2004_12	moški / male	ženska / female	59,50%	glavnik (1), pasna spona (1) / comb (1), belt buckle (1)
Josipovič_2009_14	ženska / female	moški / male	65,20%	pasna spona (1) / belt buckle (1)
Josipovič_2009_43	ženska / female	moški / male	68,10%	glavnik (1), pasna spona (3), konica (1) / comb (1), belt buckle (3), point (1)
Szombathy_1901_53	moški? / male?	ženska / female	68,20%	glavnik (1) / comb (1)
Sagadin_2004_1	ženska / female	moški / male	70,30%	pinceta (1), pasna spona (1) / tweezers (1), belt buckle (1)
Šmid_1905_110	ženska? / female?	moški / male	71,80%	pasna spona (2), glavnik (1) / belt buckle (2), comb (1)
Šmid_1905_18	moški / male	ženska / female	71,80%	glavnik (1) / comb (1)
Šmid_1905_182	moški? / male?	ženska / female	82,90%	fibula (2), jagode (1), nož (1), obroček (1) / brooch (2), beads (1), knife (1), ring (1)

Preglednica 2. Podatki o grobovih, pri katerih se antropološko opredeljeni spol razlikuje od napovedi spola, ki jo je podal model.

Table 2. Graves in which the anthropologically determined sex differs from the sex predicted by the model.

oziroma domnevno moških in združenih v skupno kategorijo *moški*, 32 grobov pa je bilo opredeljenih kot ženskih oziroma domnevno ženskih, ti pa so bili združeni v skupno kategorijo *ženske*. Model je bil naučen na 68 spremenljivkah o količini grobnih pridatkov v grobu, pri čemer se tak model nauči, katere spremenljivke in v kakšnem obsegu vplivajo na napoved spola.

Obseg vpliva posamezne spremenljivke se pri modelu logistične regresije izraža s koeficienti, ki jih model vrne (preglednica 1). Višji koeficient nakazuje, da je določen

pridelek značilnejši za izbrano ciljno vrednost (v našem primeru za ženske), nižji pa obratno, torej da je pri visoki vrednosti te spremenljivke verjetnost izbrane ciljne vrednosti nižja. Nato model iz obstoječih spremenljivk (tj. pridatkov) za grobove brez antropološke opredelitve spola glede na naučene koeficiente napove spol. Za vsako napoved poda tudi verjetnost napovedi (glej spodaj).

Poleg interpretacije modela, torej razumevanja, katere spremenljivke pomembno vplivajo na določitev spola v modelu, nas je zanimala tudi točnost modela, ki smo jo

ocenili s pomočjo prečnega preverjanja. Prečno preverjanje (ang. *cross validation*) je tehnika, ki oceni, kako dober bi bil naučeni model na novih podatkih. Podatki so bili razdeljeni na pet podskupin. Model je bil naučen na štirih podskupinah in testiran na preostali podskupini v vsaki ponovitvi. Prečno preverjanje ta postopek ponovi petkrat, tako da vsako podskupino za testiranje uporabi natanko enkrat. Ustreznost naučenega modela smo ocenili s petkratnim prečnim preverjanjem ter mero Area Under Curve (AUC). AUC oziroma površina pod krivuljo ROC (ang. *Area Under ROC Curve*) meri razmerje med pravilno in nepravilno napovedanimi pozitivnimi primeri ter sega od 0 do 1, pri čemer vrednost 0,5 pomeni naključen, vrednost 1 pa popoln model. Naš model je dosegel točnost 0,904 AUC; gre torej za dokaj zanesljiv model, ki pa kljub temu vsebuje nekaj napačno uvrščenih primerov. Klasifikacijska točnost modela (CA) je 0,841, kar pomeni, da je model med prečnim preverjanjem v 84,1 % primerov pravilno napovedal spol.

Napačno uvrščene primere smo nadalje opazovali v matriki zmot, s čimer smo opredelili, kateri primeri so robni oziroma težavni, oz. preverili smo točnost opredelitev pri grobovih, iz katerih se je model učil, torej grobovih z antropološko opredelitvijo. Napovedi modela so se od antropoloških opredelitev razlikovale v 11 od 69 primerov (preglednica 2). Opazimo lahko, da je od enajstih pet antropoloških opredelitev le delno zanesljivih. Nadalje gre v večini primerov za grobove z malo grobnimi pridatki (1–5), med katerimi so predvsem predmeti, ki so lahko sicer nekoliko bolj značilni za en ali drugi spol (slika 2), a se pojavljajo tako pri moških kot ženskah (glavniki, pasne sponse in noži). Pri grobovih, kjer je bila zabeležena razlika med antropološkim in napovedanim spolom, je bila napoved modela precej nezanesljiva, saj razen v enem primeru ni preseгла 75-odstotne verjetnosti.⁴ Opazovanje zanesljivosti napovedi na učnih podat-

kih omogoča identifikacijo takih grobov, ki so bili morda že v izhodišču napačno označeni in jih je tako smiselno dodatno raziskati.

Nato smo model uporabili za napovedovanje spola na 393 grobovih, ki so vsebovali tako učne (69) kot napovedne podatke (324). Učne podatke smo dodali napovednim zaradi velike verjetnosti nezanesljivih izhodiščnih oznak spola, z napovedanimi oznakami pa smo tako tesneje povezali pridatke s spolom. Tako smo dobili napovedi spola za vsak grob, ki je vseboval vsaj en grobni pridatek, prisoten tudi v množici antropološko opredeljenih grobov. Na podlagi analize verjetnosti napovedi modela (preglednica 2) smo upoštevali le napovedi spola, ki so presegle 75-odstotno verjetnost. Nad to mejo je bilo opredeljenih 151 grobov brez oznake spola in 37 z oznako oziroma skupno 188 grobov (47,5 % vseh analiziranih grobov), od katerih jih je bilo 86 napovedanih kot moških, 102 grobova pa kot ženska.

Povezavo med spolom in pridatki smo v prvi vrsti opazovali z nomogramom. Nomogram je vizualno orodje, ki pomaga razumeti rezultate modelov strojnega učenja (npr. logistične regresije). Nomogram namreč prikaže, kako in s kakšno močjo posamezne spremenljivke vplivajo na odločitev modela (slika 1). Z drugimi besedami, daje nam vpogled v vpliv različnih spremenljivk (v našem primeru vrst pridatkov) na verjetnost pripadnosti nekemu razredu. Na ta način identificiramo tiste spremenljivke, ki najpomembneje vplivajo na končni razred.

Ujemanje pridatkov s spolom smo opazovali tudi z metodo zmanjševanja dimenzij t-SNE (ang. *t-distributed stochastic neighbour embedding*; van der Maaten, Hinton 2008), ki podatke prikaže v dvodimenzionalnem prostoru, pri čemer optimizira podobnost primerov. Tako grobovi s podobno porazdelitvijo pridatkov ležijo blizu drug drugega (Pavletič 2025, 82–84). Na ta način smo lahko porazdelitev pridatkov najprej opazovali povsem neodvisno od vnaprejšnjih kategorizacij in preverili, ali se v njej pojavljajo vzorci, povezani z drugimi lastnostmi grobov (npr. tip groba, grobna konstrukcija ipd.) (Pavletič 2025, 93–97). Ko smo primere pobarvali po spolu, sta se pokazali dokaj jasni področji ženskih in moških grobov, z vmesnim področjem grobov z nevtralnimi pridatki (Pavletič 2025, Sl. 80). To potrjuje izhodiščno predpostavko, da pridatki pomembno vplivajo na označevanje in izražanje spola.

4 V grobu *Šmid_1905_182* so se nahajale jagode, nož, obroček, S-fibula in okrogla fibula. Model je grob z 82,9-odstotno verjetnostjo označil za ženskega (preglednica 2), medtem ko je antropološka analiza pokazala, da gre verjetno za moškega. Za nastalo situacijo lahko ponudimo več možnih razlag. Glede na to, da je bil skelet opredeljen kot domnevno moški in je bila ta opredelitev osnovana le na podlagi lobanje, bi lahko pri antropološki analizi prišlo do napačne. Druga možnost je, da ne gre za pravo lobanjo, saj bi lahko v osteološki zbirki pomotoma prišlo do zamenjave. Tretja možnost pa je, da je šlo pri osebi, pokopani v grobu *Šmid_1905_182*, za osebo biološko moškega spola, pokopano s pridatki, ki so v pozni antiki sicer precej bolj značilni za grobove, katerih posamezniki so bili opredeljeni kot ženske.

Slika 1. Nomogram modela logistične regresije za napovedovanje spola. Nomogram kaže spremenljivke, ki najbolj vplivajo na določanje ženskega spola. K odločitvi najmočneje prispeva prisotnost jagod, pomembna sta tudi glavnik in vretence. Hkrati k ženskemu grobu prispeva odsotnost nožev.

Figure 1. Nomogram of the logistic regression model for sex prediction. The nomogram displays the variables that most strongly influence the identification of female graves. The presence of beads contributes most to the classification, followed by the presence of a comb and a spindle whorl. At the same time, the absence of knives also contributes to the classification as female.

Rezultati

Model za napovedovanje spola smo uporabili za analizo razlik med spolom in tipom groba, grobne konstrukcije in usmeritve. Opazovali smo tudi povezavo med spolom in številom vrst pridatkov, četudi je ta podatek implicitno zajet v modelu, saj nas je zanimalo, kako število pridatkov vpliva na odločitev modela. Nadalje smo opazovali odnos med spolom in številom grobnih pridatkov, izdelanih iz dragocenih materialov, ter med spolom in starostjo. Pri tem so nam povsem nov vpogled v konstrukcijo spola omogočile napovedi spola pri otrocih, kjer zaradi neizrazitega spolnega dimorfizma v obdobju pred puberteto spola antropološko ne opredeljujemo. Povezavo med na-

povedjo spola in vrstami grobnih pridatkov smo analizirali tudi z opazovanjem napovedi spola za različne vrste predmetov (slika 2).

Kot primer zanimivega vpogleda v podatke navajamo nože. V predhodnih analizah poznoantičnih grobišč na Slovenskem so bili noži obravnavani kot spolno nevtralni pridatki (Pavletič 2023, 252), vendar pa se je pri grobišču Lajh pokazalo, da gre za predmet, ki izrazito gravitira v moško sfero. Model za napovedovanje spola mu je pripisal najnižji koeficient (preglednica 1), kar ga uvršča med najznačilnejše predmete za moške grobove. To potrjuje tudi dejstvo, da se noži pojavljajo pretežno v moških grobovih, čeprav ne izključno (slika 2). Ko smo

podrobneje opazovali njihovo pojavljanje, se je pokazal zanimiv vzorec: v grobovih, ki jih model napoveduje kot moške, se noži razmeroma pogosto pojavljajo tudi v večjem številu, medtem ko v grobovih, ki jih model napoveduje kot ženske, nikoli ni prisoten več kot en nož. Ženski grobovi z noži poleg tega izstopajo po nadpovprečno velikem številu grobnih pridatkov in pridatkov, izdelanih iz dragocenih materialov. Ti grobovi pogosto vsebujejo tudi jagode in fibule, sicer zelo tipična ženska predmeta. To nakazuje, da imajo noži v teh primerih pomen, ki presega spol. Menimo, da je prisotnost nožev, sploh v ženskih grobovih, kjer niso pogosti, tudi odraz prestiža ter pomembnega družbenega položaja. Omeniti velja, da

se noži, ki na grobišču Lajh spadajo med najpogosteje zastopane predmete, skoraj nikoli ne pojavljajo kot edini grobni pridatek. Povprečno število pridatkov v grobovih, v katerih se pojavljajo noži, je razmeroma visoko (7,3), predvsem v primerjavi z drugimi pogosto zastopanimi predmeti, kot so glavniki (4,3), pasne sponice (5,4), jagode (4,6) in fibule (7,0) (Pavletič 2025, Tab. 4).

Zanimiv vzorec se je pokazal tudi pri povezavi med napovedjo spola in starostjo. Model za napovedovanje spola se je kot zelo koristno orodje izkazal predvsem pri otrocih, ki jim zaradi neizrazitega spolnega dimorfizma v obdobju pred puberteto antropološkega spola ne določamo. Napoved spola je bila dovolj zanesljiva pri 40 od skupno

Slika 2. Število pridatkov določene vrste v grobovih, ki so bili z modelom napovedani kot moški, in grobovih, ki so bili napovedani kot ženski. Predstavljene so vrste predmetov, ki se v grobovih z napovedanim spolom pojavijo vsaj petkrat.

Figure 2. Number of items of a given category in graves predicted by the model as male or female. Only object categories that appear at least five times in graves with a predicted sex are shown.

144 otroških grobov. 33 je bilo napovedanih kot ženskih (82,5 %), 7 pa kot moških (17,5 %). Model je izrazilo več otrok napovedal za ženske kot moške, kar pa ne pomeni, da je bilo na grobišču pokopanih več deklic kot dečkov, temveč gre domnevno za razliko v izražanju spola. Razmerje med moškim in ženskim biološkim spolom ob rojstvu je namreč približno uravnoteženo (Orzack *et al.* 2015). Če izločimo možnost obstoja kulturnih praks, ki bi izrazilo vplivale na razlike v smrtnosti otrok po spolu, bi na grobišču pričakovali približno uravnoteženo prisotnost deklic in dečkov. Izrazita preferenca v smer napovedi ženskega spola tako po našem mnenju kaže na šibko določeno spolno identiteto v zgodnjem otroštvu in zgodnejše izražanje spola pri deklicah.

Podobno stanje je bilo zabeleženo na merovinških najdiščih 6. in 7. stoletja, za katero je Guy Halsall (1996) podal dve možni razlagi. Prva je, da so bili otroci razumljeni kot podaljšek matere in so bili zato pokopani s tipično ženskimi pridatki ne glede na njihov spol. Druga možnost pa je, da so bile vloge spola, vsaj pri nekaterih deklicah, prepoznane prej kot pri dečkih (Halsall 1996, 14). Zadnja razlaga se zdi v našem primeru verjetnejša, saj je v bazi namreč precej z modelom spolno nenapovedanih otroških grobov. Če bi ti večinoma pripadali dečkom, bi dobili uravnoteženo spolno strukturo otrok. Glede na napoved spola se pri deklicah tipično ženski pridatki pojavljajo že od zgodnjega otroštva naprej. Tu beležimo predvsem pojavljanje jagod, medtem ko postanejo spolno tipični pridatki še posebej številni v času pubertete, ko se pri deklicah začnejo pogosteje pojavljati tudi fibule. Za razliko od deklic so bili dečki v grobovih večino otroštva precej nevidni. Na grobišču Lajh se do 11. leta starosti tipično moški predmeti, z izjemo nožev, ne pojavljajo – in še ti so bili zabeleženi le v štirih primerih. To je veliko redkeje kot pojavljanje jagod pri otrocih te starosti. Približno med 11. in 14. letom se v grobovih začnejo pojavljati tudi tipično moški pridatki, kot so kresila, kresilni kamni in šila (več o tem Pavletič 2025, 108, 210–215).

Omejitve in zanesljivost napovedovanja spola

Model zaradi razmeroma majhnega deleža grobov z antropološkimi podatki dodatno poudari povezave med spremenljivkami, v našem primeru med antropološkim spolom in grobnimi pridatki. Poleg tega omogoči vpeljavo nove spremenljivke »napovedani spol«, s katero smo

lahko izvedli nadaljnje analize, katerih rezultati zgolj z uporabo antropoloških opredelitev ne bi bili statistično značilni.

Vendar pa uporaba tovrstnega modela ni brez težav. Prva težava je, da je model prevzel vso problematiko, povezano s skeleti. Sem spadajo morebitno pomešanje skeletnega gradiva v osteoloških zbirkah od začetka 20. stoletja do danes, problematične pa so tudi antropološke opredelitve spola, ki so že same po sebi bolj ali manj zanesljive ocene, pri teh pa je problematično predvsem to, da je opredelitev velikokrat temeljila le na diagnostičnih znakih na lobanjah, saj drugi deli skeleta pogosto niso bili shranjeni. Druga težava je, da smo lahko pridatke v skladu z uporabljeno metodologijo razdelili le po vrstah, pri čemer tipološke razdelitve ni bilo mogoče upoštevati. Tretja težava je premajhno število podatkov, na podlagi katerih se je naš model učil. Vse tri težave lahko orišemo na primeru grobov z uhani.

Uhani se pojavljajo le v 15 analiziranih grobovih, kjer so zastopani z 22 primerki.⁵ Še bolj problematično je, da imamo za te grobove le pet antropoloških opredelitev. Skelet v grobu *Szombathy_1901_56* je bil opredeljen kot moški, a je bil pokopan s slabo ohranjenim parom uhanov, domnevno s košarico, ki jih na poznoantičnih grobiščih sicer najdemo v grobovih žensk. Eno od možnih pojasnil bi bilo pomešanje skeletnega gradiva, saj je celovitost osteološke zbirke z izkopavanj Josefa Szombathyja nekoliko vprašljiva (Pavletič 2025, 24–25). Podobno velja za grob *Szombathy_1901_2*, v katerem je bil zabeležen uhan, ki sestoji iz bronastega obročka, na katerega so bile nanizane štiri jagode. Čeprav gre za nenavaden uhan, je precej bolj skladen s predmeti, ki jih navadno srečujemo v ženskih grobovih. Pri tem grobu je bil skelet že izhodiščno opredeljen zgolj kot *domnevno moški*.⁶

Vendar pa imamo za grobove z uhani na voljo tudi antropološke analize z modernih izkopavanj (Leben-Seljak 2004, nav. v Podobnik 2016). V grobu *Josipovič_2009_51*, ki je bil opredeljen kot ženski, je bil zabeležen uhan s poliedrom, v grobovih *Josipovič_2009_18* in *Josipovič_2009_49-2* (oba antropološko opredeljena

5 To je za poznoantična grobišča na področju današnje Slovenije nekoliko nenavadno, saj so npr. na grobiščih Pristava I na Bledu (Knific 1983), Rifnik pri Šentjurju (Bolta 1981), Kranj – Iskra (Sagadin 1987) in Dravlje (Slabe 1975) uhani zastopani v precej večjem deležu grobov.

6 V obeh primerih dopuščamo možnost, da gre za neujemanje antropološkega in družbenega spola.

kot moška) pa sta bila uhana preprosta majhna obročka. Te uhanne smo imenovali rogljičasti, saj so na skrajnih koncih navadno zožani in spominjajo na obliko rogljiča. Na grobišču smo zabeležili štiri tovrstne predmete, ki se v treh primerih pogosto pojavljajo s predmeti, ki so bili v času naših analiz prepoznani kot tipično moški (nož, strigilis, konica, žebelj, šilo, kresilni kamen, kresilo). Združitev vseh uhanov v eno samo vrsto predmeta je potencialno problematična, saj lahko razberemo, da so imeli različni tipi uhanov različno spolno konotacijo. Drugi tipi uhanov (s poliedri, košarico in jagodami) se namreč pojavljajo posamično ali s predmeti, ki smo jih s pomočjo modela za napovedovanje spola prepoznali kot tipično ženske.⁷

Ker so bili grobovi z uhanu v štirih od petih primerov opredeljeni kot moški (ker je šlo za rogljičaste uhanne, potencialno pomešanje skeletnih ostankov ali napačne antropološke opredelitve), je model za napovedovanje spola uhanne povezal z moškimi (preglednica 1). Pokazalo se je torej, da obravnava vseh tipov uhanov kot ene vrste ni nujno ustrezna, vendar z izbrano metodologijo podrobnejša tipološka delitev ni mogoča. Trenutni model bi različne tipe uhanov obravnaval kot povsem nepovezane predmete. To lahko orišemo tudi na primeru fibul, ki so sicer zelo raznolike in so jih lahko od tipa do tipa nosili na različne načine, a je jasno, da imata S-fibula in ločna fibula več skupnega kot npr. fibula in glavnik.

Glavne izboljšave modela bi izhajale predvsem iz pridobitve večjega števila vhodnih podatkov, na podlagi katerih se model uči. Če bi imeli podatke o več grobovih, bi to zmanjšalo vpliv najdb, ki se pojavljajo razmeroma redko, in vpliv morebitnega zamešanja skeletnih ostankov ali napak pri antropoloških opredelitvah, kot se je pokazalo pri uhanih. Bolj kot o slabosti metode lahko v tem primeru govorimo o tem, da gre za težavo v kvaliteti vhodnih podatkov.

Zaključek

Na primeru grobišča Lajh v Kranju smo pokazali, da lahko metode strojnega učenja dopolnijo splošno uveljavljene arheološke in antropološke analize. Model logistične regresije smo učili na grobovih, ki so vsebovali grobne pridatke in so imeli opredeljen antropološki spol. Nato smo z modelom napovedali spol za grobove, ki antropološke opredelitve niso imeli. To nam je omogočilo globlji vpogled v družbeno konstrukcijo spola obravnavanje novih raziskovalnih vprašanj in interpretacij. Med njimi smo izpostavili predvsem novo razumevanje vloge nožev v pogrebnem ritualu, ki jih lahko v nekaterih kontekstih razumemo kot pomembne statusne predmete ter zanimive vzorce izražanja spola v otroških grobovih.

V prihodnje bi bilo v tovrstne modele smiselno dodati več podatkov, na katerih bi se model učil. Pri tem bi bilo v prvi vrsti koristno vključiti druga poznoantična grobišča v Sloveniji, za katera imamo na voljo antropološke podatke, npr. Dravlje (Leskovar, Županek 2020; Pogačnik, Tomazzo-Ravnik 1975; Slabe 1975), Pristava I na Bledu (Knific 1983; Leben-Seljak 1996; Škerlj 1953), Rifnik pri Šentjurju (Bolta 1981; Leben-Seljak 2006), Japnišče – Miren (Leben-Seljak 2018; Tratnik, Karo 2018), Solkan (Bešter 2012; Knific, Svoljšak 1984; Leben-Seljak 2008), Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici (Orožen-Adamič, Zorc, Zupanc 1975; Petru, Ulbert 1975) in Vrajk pri Gorenjem Mokronogu (Bavec 2003; Leben-Seljak 2003). Zbirko bi lahko razširili še s podatki z grobišč širše regije, ki pa navadno niso dostopni v urejeni digitalni obliki, zato bi njihova vključitev zahtevala obsežno ročno zbiranje in obdelavo. Pri tem se moramo zavedati, da delujemo z matematičnim modelom, ki podatke obravnava brez upoštevanja morebitnih kronoloških in kulturnih razlik med grobišči ali znotraj posameznega grobišča, čeprav se lahko te razlike pomembno odražajo tudi v načinih izražanja spola pri pogrebnih praksah. Model za napovedovanje spola bi lahko, podobno kot smo predstavili na primeru poznoantičnega grobišča, uporabili tudi na grobiščih iz drugih časovnih obdobj.

Ker so antropološke opredelitve spola pogosto negotove in močno pogojene s posebnostmi preučevane populacije (White, Folkens 2005, 360–362), bi bilo v prihodnje smiselno rezultate modela preverjati z genetskimi podatki o spolu, kjer so na voljo. Alternativno bi bilo mogoče model že v izhodišču učiti na podatkih o genetsko

⁷ V prid takšni delitvi govorijo tudi najdbe uhanov z drugih poznoantičnih grobišč v Sloveniji: Dravlje, grobovi 33, 34 (Slabe 1975); Rifnik, grobovi 2, 7, 10, 9, 12, 18 (Bolta 1981); »grob vojščaka s Ptujca« (Knific, Nabergoj 2016, Sl. 17); Pristava I na Bledu, grobovi 210, 227, 231, 232, 240, 244, 246, 249, 252, 254, 255, 256, 257, 261, 273, 277, 278, 281, 286, 287, 296, 297, 323, 326, 330, 338, 341, 344, 347, 358, 360 (Knific 1983); Kranj – Križišče Iskra, grobovi 9, 194, 236 (Sagadin 1987).

določenem spolu, kar bi pri grobišču Lajh zmanjšalo vpliv negotovih antropoloških opredelitev, ki izhajajo iz slabe ohranjenosti skeletnega gradiva.

Četudi je veliko možnosti za izboljšave, pričujoči prispevek nakaže potencial uporabe modela strojnega učenja v arheoloških analizah. Z modelom za napovedovanje spola namreč lahko smiselno dopolnimo manjkajoče podatke in izvedemo analize, ki povežejo spol z drugimi značilnostmi groba (usmeritev, starost pokopanega) ali pridakov (dragoceni materiali). Analize nam tako pomagajo oblikovati hipoteze, ki jih lahko potrdimo ali ovzremo z dodatnimi raziskavami. V odsotnosti zanesljivejših opredelitev spola je raba modelov strojnega učenja cenovno dostopen in časovno učinkovit način za vzpostavljane povezav med lastnostmi groba. Koristnost tovrstnih pristopov pa ni omejena zgolj na napovedovanje spola, temveč lahko podobne modele uporabimo tudi za razvrščanje lončenine (Ruschioni *et al.* 2023) ali tipološko in kronološko razvrščanje drobnih najdb (Resler *et al.* 2021).

Zahvale

Iskrena zahvala gre v prvi vrsti Tini Milavec za mentorstvo doktorske disertacije, v okviru katere je začela nastajati tudi vsebina tega članka. Za omogočen dostop do arheoloških podatkov, najdb in skeletnega gradiva iz grobišča Lajh se lepo zahvaljujem Daši Pavlovič iz Narodnega muzeja Slovenije, Veroniki Pflaum in Mancii Omahen Gruškovnjak iz Gorenjskega muzeja ter Stefanu Eichertu, Sabine Eggers in Karin Wiltschke iz Naturhistorisches Museum na Dunaju. Skeletno gradivo sta antropološko pregledali Tamara Leskovar in Brina Zagorc, za kar se jima iskreno zahvaljujem. Posebna zahvala gre tudi Lanu Žagarju, ki je s številnimi razpravami, idejami in kritičnimi pripombami pomembno prispeval k razvoju metodološkega postopka, predstavljenega v tem članku.

Vir financiranja

Raziskavo sta financirali Javna agencija za znanstveno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) v okviru raziskovalnih in infrastrukturnih programov (P6-0247, P6-0436) in VIP (Univerza v Ljubljani) projekta MATRES (SN-ZRD/22-27/510) ter Evropska unija v okviru Horizon Europe (101186647 – AI4DH).

Literatura / References

- ALDENDERFER, M. 1998, Quantitative methods in archaeology: A review of recent trends and developments. – *Journal of Archaeological Research* 6/2, 91–120. <https://doi.org/10.1023/a:1022893621306>
- BARBIERA, I. 2005, *Changing Lands in Changing Memories. Migration and Identity during the Lombard Invasions*. – Biblioteca di Archeologia Medievale 19. – Florence, All’Insegna del Giglio. https://doi.org/10.1111/j.1468-0254.2007.205_1.x
- BAVEC, U. 2003, Predhodno poročilo o poznoantičnem grobišču na Vrajku v Gorenjem Mokronogu. – *Arheološki vestnik* 54, 325–330.
- BEŠTER, H. 2012, *Poznorimsko in zgodnj srednjeveško grobišče Na steni v Solkanu pri Novi Gorici (izkopavanja leta 2008)* (Neobjavljeno diplomsko delo, Univerza v Ljubljani). – Škofja Loka.
- BICKLER, S. 2021, Machine Learning Arrives in Archaeology. – *Advances in Archaeological Practice* 9, 186–191. <https://doi.org/10.1017/aap.2021.6>
- BOLTA, L. 1981, *Rifnik pri Šentjurju: poznoantična naselbina in grobišče*. – Katalogi in monografije 19. – Ljubljana, Narodni muzej Slovenije.
- CONKEY, M. W., J. D. SPECTOR 1984, Archaeology and the Study of Gender. – V / In: Schiffer, M. B. (ur. / ed.), *Advances in Archaeological Method and Theory, Volume 7*. – San Diego, Academic Press, 1–38. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-003107-8.50006-2>
- DEMŠAR, J., T. CURK, A. ERJAVEC, Č. GORUP, T. HOČEVAR, M. MILUTINOVIČ, M. MOŽINA, M. POLAJNAR, M. TOPLAK, A. STARIC, M. STAJDOHAR, L. ŽAGAR, J. ŽBONTAR, M. ŽITNIK, B. ZUPAN 2013, Orange: Data Mining Toolbox in Python. – *Journal of Machine Learning Research* 14, 2349–2353.
- DÍAZ-ANDREU, M. 2005, Gender identity. – V / In: Díaz-Andreu, M., S. Lucy, S. Babić, in D. Edwards, *The Archaeology of Identity: Approaches to Gender, Age, Status, Ethnicity and Religion*. – London and New York, Taylor & Francis Routledge, 13–42. <https://doi.org/10.4324/9780203087572>

- DRENNAN, R. D. 2009, *Statistics for Archaeologists: A Common Sense Approach* (2. izd. / ed.). – Interdisciplinary Contributions to Archaeology. – New York, Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0413-3>
- EFFROS, B. 2000, Skeletal sex and gender in Merovingian mortuary archaeology. – *Antiquity* 74, 632–639. <https://doi.org/10.1017/s0003598x00059998>
- FLETCHER, M., G. LOCK R. 1991, *Digging numbers: Elementary statistics for archaeologists*. – Oxford University Committee for Archaeology Monograph 33. – Oxford, Oxford University Committee for Archaeology.
- GILCHRIST, R. 1999, *Gender and Archaeology: Contesting the past*. – London, New York, Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203007976>
- GREIF, T. 2007, *Arheologija in spol: podobe spolov v interpretaciji prazgodovinskih kultur v Sloveniji*. – Ljubljana, Škuc. <https://doi.org/10.4312/ars.2.2.217-220>
- HADLEY, D. M., J. M. MOORE 1999, „Death Makes the Man“? Burial Rite and the Construction of Masculinities in the Early Middle Ages. – V / In: Hadley, D. M. (ur. / eds.), *Masculinity in Medieval Europe*. – London and New York, Longman, 21–38. <https://doi.org/10.4324/9781315840475>
- HALSALL, G. 1996, Female status and power in early Merovingian central Austrasia: the burial evidence. – *Early Medieval Europe* 5/1, 1–24. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0254.1996.tb00045.x>
- HALSALL, G. 2001, Material culture, sex, gender and transgression in sixth-century Gaul: some reflections in the light of recent archaeological debate. – V / In: Bevan, L. (ur. / ed.), *Indecent Exposure. Sexuality, society and the archaeological record*. – Glasgow, Cruithne Press, 130–146.
- HALSALL, G. 2010, *Cemeteries and Society in Merovingian Gaul. Selected Studies in History and Archaeology, 1992–2009*. – Brill's Series on the Early Middle Ages 18. – Leiden, Brill. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004179998.i-422>
- HÄRKE, H. 1992, *Angelsächsische Waffengräber des 5. bis 7. Jahrhunderts*. – Zeitschrift für Archaeologie des Mittelalters 6. – Cologne and Bonn, Rheinland-Verlag.
- HÄRKE, H. 1997, Early Anglo-Saxon social structure. – V / In: Hines, J. (ur. / eds.), *The Anglo-Saxons from the Migration Period to the Eighth Century: An Ethnographic Perspective*. – Woodbridge, Boydell, 125–160.
- HÄRKE, H. 2011, Gender representation in early medieval burials: ritual re-affirmation of a blurred boundary? – V / In: Brookes, S., S. Harrington, A. Reynolds (ur. / eds.), *Studies in Early Anglo-Saxon Art and Archaeology: Papers in Honour of Martin G. Welch*, British Archaeological Reports. – Oxford, Archaeopress, 98–105. <https://doi.org/10.30861/9781407307510>
- KNIFIC, T. 1983, *Bled v zgodnjem srednjem veku: preučevanje naselitve v mikroregiji* (Neobjavljeno doktorsko delo, Univerza v Ljubljani). – Britof.
- KNIFIC, T., T. NABERGOJ 2016, *Srednjeveške zgodbe iz stičišča svetov*. – Ljubljana, Narodni muzej Slovenije.
- KNIFIC, T., D. SVOLJŠAK 1984, Grobovi langobardskih vojščakov iz Solkana (Nove Gorice). – *Arheološki vestnik* 35, 277–292.
- LEBEN-SELJAK, P. 1996, *Antropološka analiza poznoantičnih in zgodnesrednjeveških najdišč Bleda in okolice* (Neobjavljeno doktorsko delo, Univerza v Ljubljani). – Ljubljana.
- LEBEN-SELJAK, P. 2003, Antropološka analiza poznoantičnega grobišča na Vrajku v Gorenjem Mokronogu. – *Arheološki vestnik* 54, 397–420.
- LEBEN-SELJAK, P. 2004, *Antropološka analiza skeletov z Lajha v Kranju* (Neobjavljeno poročilo hrani ZVKDS, OE Kranj). – Žiri.
- LEBEN-SELJAK, P. 2006, Antropološka analiza poznoantične skeletne serije z Rifnika. – *Arheološki vestnik* 57, 427–455.
- LEBEN-SELJAK, P. 2008, *Antropološka analiza skeletov: Solkan 2008. - Pri sejmišču* (Neobjavljeno poročilo hrani ZVKDS, OE Nova Gorica). – Žiri.
- LEBEN-SELJAK, P. 2016, Kranj – Lajh 2009. Postizkopavalna antropološka analiza. – V / In: Urek, M., T. Podobnik, Š. Tomažinčič, in S. Djokić, *Končno strokovno poročilo o arheoloških raziskavah grobišča v Lajhu in prazgodovinske poselitve na območju Savske ceste in Sejmišča v Kranju. 3. del: Poročila o opravljenih naravo-*

- slovnih analizah (Neobjavljeno poročilo hrani ZVKDS, OE Kranj). – Kranj, 27–121.
- LEBEN-SELJAK, P. 2018, Antropološka analiza skeletov. – V / In: Tratnik, V. in Š. Karo, Miren. *Grobišče iz časa preseljevanja ljudstev*, Monografije CPA. – Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 58–70.
- LESKOVAR, T. 2024, *Neobjavljeno preliminarno antropološko poročilo o skeletih iz Lajha (NMS)* (Neobjavljeno poročilo hrani Narodni muzej Slovenije). – Ljubljana, Narodni muzej Slovenije.
- LESKOVAR, T., B. ŽUPANEK 2020, Palaeopathological study of five individuals from the late antiquity cemetery at Dravlje. – *Zdravniški vestnik* September – October 2020/89, 468–484. <https://doi.org/10.6016/zdravvestn.2978>
- LUCY, S. 2000, *The Anglo-Saxon Way of Death: Burial Rites in Early England*. – Sutton, Strout.
- NORDBLADH, J., T. YATES 1990, This Perfect Body, This Virgin Text: Between Sex and Gender in Archaeology. – V / In: Bapty, I., T. Yates (ur. / eds.), *Archaeology After Structuralism: Post-structuralism and the Practice of Archaeology*. – London and New York, Nordbladh, 222–237. <https://doi.org/10.4324/9781315751924>
- OROŽEN-ADAMIČ, A., M. ZORC, D. ZUPANC 1975, Antropološka obdelava izkopanega gradiva. – V / In: Petru, P. T. Ulbert, *Vranje pri Sevnici: starokrščanske cerkve na Ajdovskem gradcu*, Katalogi in monografije. – Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 117–122.
- ORZACK, S. H., J. W. STUBBLEFIELD, V. R. AKMAEV, P. COLLS, S. MUNNÉ, T. SCHOLL, D. STEINSALTZ, J. E. ZUCKERMAN, J. R. CAREY 2015, The human sex ratio from conception to birth. – *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112, E2102–E2111. <https://doi.org/10.1073/pnas.1416546112>
- PAVLETIČ, K. 2023, Družbena struktura poznoantičnih grobišč v Sloveniji. – *Arheološki vestnik* 74, 241–262. <https://doi.org/10.3986/av.74.07>
- PAVLETIČ, K. 2025, *Analize identitet v pozni antiki na podlagi grobišča Lajh v Kranju* (Neobjavljeno doktorsko delo, Univerza v Ljubljani). – Ljubljana.
- PETRU, P., T. ULBERT 1975, *Vranje pri Sevnici: starokrščanske cerkve na Ajdovskem gradcu*. – Katalogi in monografije 12. – Ljubljana, Narodni muzej Slovenije.
- PODOBNIK, T. 2016, *Arheološke raziskave grobišča Kranj - Lajh v letih 2004 in 2005* (Neobjavljeno diplomsko delo, Univerza v Ljubljani). – Ljubljana.
- POGAČNIK, T., T. TOMAZZO-RAVNIK 1975, Antropološka obdelava osteološkega gradiva. – V / In: Slabe, M., *Dravlje: grobišče iz časa preseljevanja ljudstev*, Situla. – Ljubljana, Narodni muzej, 143–153.
- PRETNAR ŽAGAR, A. 2025a, *Orange delotok za napoved spola*. – Figshare Repository. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.30383329>
- PRETNAR ŽAGAR, A. 2025b, *Orange workflow for sex prediction*. – Figshare Repository. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.30383332>
- RESLER, A., R. YESHURUN, F. NATALIO, R. GIRYES 2021, A deep-learning model for predictive archaeology and archaeological community detection. – *Humanities and Social Sciences Communications* 8/1, 295. <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00970-z>
- RUSCHIONI, G., D. MALCHIODI, A. M. ZANABONI, L. BONIZZONI 2023, Supervised learning algorithms as a tool for archaeology: Classification of ceramic samples described by chemical element concentrations. – *Journal of Archaeological Science: Reports* 49. <https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.103995>
- SAGADIN, M. 1983, Kranj, Lajh. – *Varstvo spomenikov* XXV, 251–252.
- SAGADIN, M. 1987, *Kranj - Križišče Iskra: nekropola iz časa preseljevanja ljudstev in staroslovanskega obdobja*. – Katalogi in monografije 24. – Ljubljana, Narodni muzej.
- SLABE, M. 1975, *Dravlje: grobišče iz časa preseljevanja ljudstev*. – Situla 16. – Ljubljana, Narodni muzej.
- SOFAER, J., M. L. S. SØRENSEN 2013, Death and Gender. – V / In: Nilsson Stutz, L., S. Tarlow (ur. / eds.), *The Oxford Handbook of the Archaeology of Death and Burial*. – Oxford, 527–542. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199569069.013.0029>

SØRENSEN, M. L. S. 2000, *Gender Archaeology*. – Cambridge, Polity.

SPAULDING, A. C. 1953, Statistical Techniques for the Discovery of Artifact Types. – *American Antiquity* 18/4, 305–313. <https://doi.org/10.2307/277099>

STOODLEY, N. 1997, *The spindle and the spear. a critical enquiry into the construction of meaning of gender in the early Anglo-Saxon inhumation burial rite* (Neobjavljeno doktorsko delo, University of Reading). – Reading.

ŠKERLJ, B. 1953, Srednjeveška okostja z Bleda, izkopana leta 1949. – *Razprave I. razreda SAZU* 3, 313–335.

TRATNIK, V., Š. KARO 2018, *Miren. Grobišče iz časa preseljevanja ljudstev*. – Monografije CPA 3. – Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

UREK, M., T. PODOBNIK, Š. TOMAŽINČIČ, S. DJOKIĆ 2016a, *Končno strokovno poročilo o arheoloških raziskavah grobišča v Lajhu in prazgodovinske poselitve na območju Savske ceste in Sejmišča v Kranju. 1. del: Poročilo o raziskavi* (Neobjavljeno poročilo hrani ZVKDS, OE Kranj). – Kranj.

UREK, M., T. PODOBNIK, Š. TOMAŽINČIČ, S. DJOKIĆ 2016b, *Končno strokovno poročilo o arheoloških raziskavah grobišča v Lajhu in prazgodovinske poselitve na območju Savske ceste in Sejmišča v Kranju. 2. del: Katalog in tabele* (Neobjavljeno poročilo hrani ZVKDS, OE Kranj). – Kranj.

WHITE, T. D., P. A. FOLKENS 2005, *The Human Bone Manual*. – London, Elsevier Academic Press. <https://doi.org/10.1016/C2009-0-00102-0>

ZAGORC, B. 2024, *Neobjavljeno preliminarno poročilo o skeletnih ostankih iz najdišča Krainburg / Lajh* (Neobjavljeno poročilo hrani Naturhistorisches Museum Wien). – Wien, Naturhistorisches Museum Wien.

Applying Machine Learning to Sex Prediction at the Late Antique Cemetery Lajh in Kranj

(Summary)

Introduction

The article discusses the application of supervised machine learning, specifically logistic regression, to supplement datasets from the Late Antique cemetery of Lajh in Kranj. With more than 730 graves discovered so far, this site is the largest Late Antique cemetery in the region. It was largely excavated in the late 19th and early 20th centuries, during a period when archaeological recording and the preservation of skeletal material were inconsistent. As a result, of the 544 graves deemed reliable for analysis, only 88 (16.2%) include anthropological sex determinations. The aim was to explore relationships between grave goods and sex, predict sex for otherwise undetermined burials, and use these data to explore patterns of gender expression in burial practices.

Understanding Gender in the Predictive Model

We recognised from the outset the complexity of addressing sex and gender in archaeological interpretation. Grave goods and burial practices provide insight into how gender was expressed and constructed within mortuary rituals, but we cannot assume a direct correspondence between biological sex and gender as a social category. As observed at Lajh and in many other Late Antique and Early Medieval cemeteries (Härke 1992; Stoodley 1997; Halsall 2001; Lucy 2000; Barbiera 2005), men and women were typically buried with two different sets of grave goods. Following Nick Stoodley's argument that "if grave goods demonstrate strong associations with a particular sex it may be claimed that they were symbolic of that sex in the context of the burial rite and were active in the cultural construction of gender" (Stoodley 1997, 67), we understand grave goods as embedded in both biological and social dimensions of identity.

Methodology

A comprehensive review of all the available data on Lajh reduced the total number of graves discovered to 544 cases deemed suitable for analysis (Pavletič 2025). Two primary datasets were then merged: a table of all reliable graves (544 entries) and a table of associated grave goods (1666 entries). These were joined into a single analytical table that formed the basis for model creation. Graves without grave goods were excluded from the modelling

process.⁸ Before training the predictive model, we also explored the multivariate structure of grave goods using t-SNE to observe whether any patterns emerged independently of sex or other predefined categories.

The training set comprised 69 graves with both anthropologically determined sex and recorded grave goods, while the prediction set included 324 additional graves with grave goods but without sex determinations. Model features represented the presence and count of 68 categories of grave goods per grave. Anthropological labels were consolidated into two classes, "male" (n = 37) and "female" (n = 32), combining both definite and probable assessments. The analysis was carried out in Orange (Demšar *et al.* 2013), an open-source software for the construction of analytical workflows for machine learning and exploratory data analysis. The workflow used in this study is publicly available online in Slovenian and English (Pretnar Žagar 2025a; 2025b).

A logistic regression classifier was trained to estimate the probability that a grave belongs to the "female" or "male" category, using the 68 variables representing different categories of grave goods. The model's performance was evaluated through five-fold cross-validation using two standard measures: the Area Under the ROC Curve (AUC) and classification accuracy (CA). The resulting scores (AUC = 0.904, CA = 0.841) indicate that the model was able to distinguish between male and female graves with a high degree of reliability, while still allowing for a small number of expected errors. To understand how the model made its decisions, we examined coefficients, which show how strongly and in which direction each category of grave goods influenced the classification (Table 1). Additionally, we visualised these effects using a nomogram, a tool that helps interpret the contribution of individual variables to the model's predictions (Figure 1).

Discrepancies between the anthropological sex determinations and the model's predictions occurred in 11 of the 69 training cases (Table 2). Most of these graves contained only a few grave goods and included items that were common in both male and female burials (such as combs, belt buckles, and knives) rather than objects

⁸ While objects classified as *undetermined* were initially recorded as a separate category of grave goods, they were excluded from the modelling process. Consequently, graves containing only undetermined objects were also omitted from the analysis.

strongly indicative of one sex. We also observed that these inconsistencies almost always appeared in cases where the model's certainty was below 75%, with only one particularly unusual case deviating from this pattern. To ensure the reliability of the results, we therefore considered only those predictions where the model was more than 75% certain about the assigned sex. Applying the model to all graves with goods (training + prediction sets) yielded sex predictions for 393 cases. Using the 75% confidence threshold, we obtained predictions for 188 graves (86 predicted male; 102 predicted female), effectively expanding the sample for further analyses.

Results

Due to the scope of the original study (Pavletič 2025), only a selection of results is presented below, focusing on examples that best illustrate the potential of the model. Using the expanded dataset, the study examined how predicted sex related to other aspects of burial practice, including grave type, grave structures, orientation, the presence of prestigious materials, the age of the deceased, etc. In certain cases, the model's predicted sex variable enabled the analysis of patterns that would not have been statistically meaningful if based only on the small number of graves with anthropological sex determinations.

One of the most notable findings concerns the association between certain categories of grave goods and predicted sex, particularly in the case of knives. Contrary to earlier assumptions that knives were gender-neutral objects, the model revealed a strong connection between knives and male burials. Although not exclusive to men (Figure 2), knives appeared more frequently and often in greater numbers within graves predicted as male, whereas in graves that were predicted as female, knives occurred infrequently and were limited to one knife per burial. Female graves containing knives tended to include a larger number of grave goods overall, a higher proportion of objects made of precious materials, and items such as beads and fibulae typically associated with women. This suggests that in female graves knives may have functioned as symbols of prestige or social identity rather than markers of biological sex alone.

Another important insight arises from the analysis of burials of the children. Because prepubescent skeletons cannot be reliably sexed based on osteological features,

the model's predictions provided a new insight into how gender was expressed in childhood. Among 40 child graves with reliable predictions, 33 were predicted as female (82.5%) and 7 as male (17.5%). This imbalance is not interpreted as reflecting the actual sex ratio but rather as evidence of differences in how gender was represented through grave goods. Objects associated with women, such as beads that already appear in early childhood and later fibulae which start to appear around puberty, were present earlier and more consistently, whereas items commonly linked with men, such as fire strikers, flints or awls, generally appeared only between the ages of 11 and 14. Up to this age, boys are largely "archaeologically invisible", while gender identities of girls were materially expressed from a much younger age.

Limitations and Reliability of the Predictive Model

The machine-learning approach used in this study also comes with some limitations. The first concerns the reliability of the skeletal data. For many of the graves excavated in the late 19th and early 20th centuries, skeletal remains are often entirely missing, preserved only as isolated skulls, or in some cases misattributed to the wrong graves. As a result, some of the anthropological sex determinations are uncertain and any such uncertainty inevitably carries over into the model.

A second limitation relates to the level of typological detail. Grave goods were grouped broadly by general category (brooch, comb, earring) rather than divided into detailed typological subgroups (S-brooch, bow-brooch). This approach allowed for a sufficient number of observations in each category while keeping similar types of objects grouped together. For example, two types of fibulae have more in common with each other than a fibula and a comb. However, this broad grouping also means that certain categories, as we have shown in the case of earrings, combine several distinct forms that may have carried different gender associations.

Finally, the relatively small number of graves with anthropologically determined sex limits the robustness of the model. With such a small training sample, the model becomes more affected by objects that appear infrequently and by any mistakes in the anthropological data.

We have illustrated these limitations through the example of earrings. Only 15 graves containing a total of 22

earrings were recorded, and of these, just five had an anthropological sex determination. The combination of a small sample size, possible misidentification of sex or misattribution of skeletons to the wrong graves, and the typological diversity of earrings led the model to associate earrings with male graves, even though some earring types were probably worn primarily by women.

Conclusion

Despite its limitations, this study demonstrates that machine learning can reveal meaningful patterns between grave goods and sex, draw attention to exceptional cases that require closer examination, and substantially increase the number of graves available for statistical analysis.

Future progress in this area could come from expanding the training data, for example by incorporating additional Late Antique cemeteries in Slovenia where osteological sex determinations are available. The dataset could also be broadened with material from cemeteries in the wider region, though such data are rarely available in structured digital form and would require substantial manual collec-

tion and processing. It is important to recognise that the model treats all input data uniformly, without accounting for possible chronological or cultural differences between sites, even though such variations may significantly affect the ways gender was expressed in burial practices. The same predictive approach could, in principle, be applied to cemeteries from other periods as well.

In addition to expanding the dataset, refining the quality of the reference data would further improve the model's reliability. Anthropological sex determinations could be verified using genetic data. Alternatively, the model could be trained directly on genetically determined sex, which would help reduce the uncertainty arising from incomplete or unreliable skeletal information.

In cases where only a small number of sex determinations are available, machine learning offers an efficient and accessible way to identify potential patterns between grave goods, sex, and gender. The method should, however, be seen as exploratory tool that helps frame new questions about gender and its connections to other identities in mortuary contexts.
